

PSIXIK RIVOJLANISHIDA NUQSONI BO‘LGAN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Umarova Kumushoy Abduvohid qizi

QDPI 70110401 –Maxsus pedagogika defektologiya (logopediya) mutaxassisligi 2-
bosqich magistranti

Annotatsiya : Nogiron bolalar-bularning to‘liq hayot kechirishiga imkon bermaydigan umumiy rivojlanish buzilishlarini keltirib chiqaradigan turli jismoniy yoki aqliya normalliklarga ega bo‘lgan bolalar.

Kalit so‘zlar : dialogik nutq, fraza, dialog, idrok, elliptiklik, motivatsiya.

Kirish : Bolalarning aqliy zaiflashuvini o‘rganish defektologiyaning eng muhim masalalaridan biridir. Bu bilan turli o‘qituvchilar, masalan, oligofrenopedagoglar, psixologlar, nevrologlar, genetiklar va boshqalar shug‘ullanadi.

L. S. Vygotskiy, A. R. Luriya, V. I. Lubovskiyy, M. S. Pevzner, G. E. Suxareva va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, aqliy buzilish - bu doimiy va qaytarib bo‘lmaydigan buzilish holatlari, xususan, kognitiv faoliyatning organik shikastlanishi natijasida. miya yarim korteksiga. Shuning uchun intellektual buzilishlarni o‘rganish yoki tashxis qo‘yishda ushbu asosiy belgilarga tayanishga arziydi.[1]

N.G.Morozovanning ta‘kidlashicha, aqliy rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar kognitiv sohaning rivojlanmaganligi, aniqrog‘i, kognitiv qiziqishlar bilan ajralib turadi, bu ularning normal rivojlanayotgan tengdoshlariga qaraganda bilishga kamroq ehtiyojda namoyon bo‘ladi. Tadqiqotlar ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, o‘quv jarayonining barcha bosqichlarida aqliy nuqsonlari bo‘lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda kam rivojlanganlik elementlari mavjud, ba‘zan esa yuqori aqliy funktsiyalarning atipik rivojlanishi. Atrofdagi voqelik haqidagi tajriba va g‘oyalar o‘ta

qashshoqlik bilan tavsiflanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, aqliy zaiflikdagi nuqsonlar allaqachon bilishning birinchi bosqichida - idrok etishda kuzatilishi mumkin.[2]

Aqli zaif maktabgacha yoshdagi bolalarning idroki nafaqat eshitish, ko'rish yoki nutqning rivojlanmaganligi sababli, balki analizatorlari buzilmaganda ham buziladi. V.G.Petrova, J.I.Shif kabi psixologlar bu bolalarning idrokining ma'lum bir qator xususiyatlarga ega ekanligini ta'kidlaydilar.[3]

Aqli zaif bolalarda asosiy kamchilik idrokni umumlashtirishning buzilishi hisoblanadi. Odatda rivojlanayotgan bolalar bilan taqqoslaganda, aqliy nuqsonlari bo'lgan bolalar ularga taqdim etilgan materialni, xoh u rasm yoki matnni qayta ishlash uchun sezilarli darajada ko'proq vaqt talab qiladi. Shuningdek, bunday maktabgacha yoshdagi bolalar aqliy rivojlanmaganligi sababli asosiy narsani aniqlash, qismlar, belgilar va boshqalar o'rtasidagi ichki aloqalarni tushunishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Bundan kelib chiqadiki, aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni idrok etish kamroq farqlanadi.

Ta'lim jarayonida bu xususiyatlar grafik jihatdan o'xshash harflar, raqamlar, tovushlar va so'zlarni, shuningdek ob'ektlarni noto'g'ri idrok etishda namoyon bo'ladi; bu, shuningdek, printsiplial jihatdan tanib olishning sekin sur'atini o'z ichiga oladi.

Umumiy tushunish uchun muhim bo'lgan materialda qiyinchiliklar mavjud bo'lgan idrok doirasining torligini qayd etmaslik mumkin emas. Bundan tashqari, idrok etishning selektivligi buzilgan maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ham xarakterlidir.

Yuqorida qayd etilgan idrok etishning kamchiliklari materialni adekvat tushunish imkoniyatini kamaytiradi, shuning uchun aqli zaif bolalarning idrokiga o'quv jarayonida katta e'tibor berilishi kerak.

Bolalarga absurd vaziyatlarni aks ettiruvchi turli xil rasmlar taqdim etilganda, ular oddiy intellektga ega bo'lgan bolalardan farqli o'laroq, tasvirlangan narsaning bema'niligi aniq ekanligiga aniq hissiy reaksiyani boshdan kechirmaydilar. Buni idrok etish jarayoni passiv ekanligi bilan izohlash mumkin - aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalar mustaqil ravishda tengdoshlarini tekshirish va tekshirishni bilmaydilar va agar ular alomatlardan birini topsalar, ular boshqa absurdlarni qidirishga o'tmaydilar. Bundan kelib chiqadiki, aqliy nuqsonlari bo'lgan

bolalar ushbu usullarda natija ko'rsatishlari uchun ularni doimiy ravishda ushbu faoliyat bilan shug'ullanishga undash kerak, aks holda topshiriqlar bajarilmaydi va o'quv jarayoni juda qiyin bo'ladi.

Xulosa : Idrokning tafakkur bilan uzviy bog'liqligi ham muhimdir. Maktabgacha tarbiyachi o'rganilayotgan materialdagi asosiy narsani, ichki bog'liqliklarni qanchalik to'g'ri qabul qilishi, vazifani tushunish, o'zlashtirish va bajarish qanday davom etishini aniqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1. Mo'minova L. R., Ayupova M. «Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni savodga urgatish dasturi. (maktabga tayyorlov guruxlari uchun)». - T.: «Ijodkor», 1995. B.-45

2. Горшкова, Е. Е. Учите детей общаться/ Е. Е. Горшкова // Дошкольное воспитание. — 2000. С.- 47.

3. Алексеева, М. М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: учеб. пособие для студ. высших и сред. пед. учеб. заведений / М. М. Алексеева, В. И. Яшина. — М.